

УДК [342.7:351.74:316.422:342.9]

Шаповалова Катерина Іванівна –

аспірант кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ
ORCID (<https://orcid.org/0000-0001-6151-2139>)
Email: catherine4shapovalova@gmail.com

Kateryna I. Shapovalova –

PhD student,
Department of Police Law,
National Academy of Internal Affairs
(40 Kastelyvska Str., Lviv, Ukraine)
ORCID (<https://orcid.org/0000-0001-6151-2139>)
Email: catherine4shapovalova@gmail.com

Гендерна рівність і недискримінація в Національній поліції України: значення управління дотримання прав людини

В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України питання гендерно зумовленого насильства, дискримінації за ознакою статі та домашнього насильства постали перед українським суспільством особливо гостро. Війна стала каталізатором, що не лише призвів до зростання кількості таких випадків, а й значно ускладнив процес їх виявлення та фіксації. Попри воєнні дії, Україна продовжує робити рішучі кроки для подолання цієї проблеми, залишаючись відданою євроатлантичному курсу. Україна підтримує політику гендерної рівності, спрямовану на подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі. Гендерна рівність визнана одним із глобальних стандартів і основоположних принципів демократичного суспільства, а отже, держава прагне досягти фактичної рівності між жінками та чоловіками. Свідченням цього є активна імплементація міжнародного та європейського законодавства, а також впровадження його норм у діяльність державних органів та установ усіх рівнів. З метою подолання гендерних стереотипів в Україні активно розвивається освіта, посилюється інституційна спроможність державних органів і місцевого самоврядування. Водночас результати статистичних досліджень свідчать, що жінки все ще мають обмежений доступ до ухвалення рішень щодо збройного конфлікту, попри їхній непропорційно великий внесок у боротьбу за Перемогу та оборону країни. Вони залишаються недостатньо представленими як у секторі цивільної безпеки, так і в секторі безпеки та оборони, зокрема на рівні ухвалення рішень – у військових і цивільних посадах Збройних Сил України, Національної поліції, а також у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. З огляду на викладене, питання дотримання гендерної рівності в секторі цивільної безпеки та секторі безпеки й оборони України заслуговує особливої уваги та залишається надзвичайно актуальним.

Ключові слова: гендерна рівність, рівність прав жінок і чоловіків, дискримінація за ознакою статі, безбар'єрність, сексуальні домагання на робочому місці, сектор цивільної безпеки, сектор безпеки та оборони, Національна поліція України, управління дотримання прав людини.

K.I. Shapovalova Gender Equality and Non-Discrimination in the National Police of Ukraine: The Significance of the Human Rights Compliance Department

In the context of the full-scale invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine, issues of gender-based violence, discrimination based on gender, and domestic violence have become particularly acute for Ukrainian society. The war has acted as a catalyst, not only leading to an increase in such incidents but also significantly complicating the process of their identification and documentation. Despite ongoing hostilities, Ukraine continues to take decisive steps to address these challenges while remaining committed to its Euro-Atlantic course. Ukraine upholds a policy of gender equality aimed at eliminating all forms of gender-based discrimination. Gender equality is recognized as a fundamental global standard and a core principle of

democratic society; thus, the state seeks to achieve real, substantive equality between women and men. This commitment is evidenced by the active implementation of international and European legal frameworks and the incorporation of their provisions into the operations of government institutions at all levels. To overcome gender stereotypes, Ukraine has been actively developing educational initiatives and strengthening the institutional capacity of government bodies and local authorities. However, statistical research indicates that women still have limited access to decision-making processes regarding the armed conflict, despite their disproportionately significant contributions to national defense and humanitarian efforts. Women remain underrepresented in both the civil security sector and the security and defense sector, particularly at the decision-making level, including in military and civilian positions within the Armed Forces of Ukraine, the National Police, and international peace-keeping and security missions. Given these circumstances, ensuring gender equality within the civil security and defense sectors of Ukraine remains a critical and highly relevant issue requiring sustained attention and comprehensive solutions.

Keywords: *gender equality, equality of rights for women and men, gender-based discrimination, accessibility, sexual harassment in the workplace, civil security sector, security and defense sector, National Police of Ukraine, Human Rights Compliance Department.*

Постановка проблеми. В умовах сучасних викликів, спричинених повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, питання забезпечення рівності прав жінок і чоловіків у секторі безпеки та оборони, зокрема в Національній поліції України, набуло особливої актуальності. Українське суспільство стикається з посиленням гендерно зумовленого насильства, дискримінації за ознакою статі та гендерних стереотипів, що впливає не лише на соціально-економічні аспекти, а й на ефективність діяльності правоохоронних органів. Незважаючи на прийняття Україною низки міжнародних і національних нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, зокрема Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», у практичній площині все ще спостерігаються значні бар'єри. Залученість жінок до процесів ухвалення рішень залишається недостатньою, що обмежує їхню можливість впливати на реформування сектору цивільної безпеки.

Окремої уваги потребує проблема кар'єрного зростання жінок у правоохоронній сфері. Попри офіційно задекларовану рівність можливостей, жінки в Національній поліції часто зіштовхуються зі «скляною стелею» – невидимими бар'єрами, що ускладнюють їхній доступ до керівних посад. Крім того, наявність дискримінаційних упереджень і гендерних стереотипів призводить до того, що жінок частіше призначають на адміністративні та кадрові посади, тоді як оперативні, слідчі та

керівні позиції переважно обіймають чоловіки. Ще одним важливим аспектом є забезпечення безбар'єрності та недискримінації в умовах служби. У Національній поліції досі спостерігаються випадки, коли жінки зазнають непрямой дискримінації, наприклад, через обмежений доступ до спеціальної підготовки, необхідної для кар'єрного зростання, або через недостатню адаптацію умов служби для жінок, які мають дітей.

Таким чином, незважаючи на прогрес у впровадженні гендерної політики в Україні, існує низка системних проблем, що потребують комплексного вирішення. Гендерна рівність у Національній поліції України є не лише питанням соціальної справедливості, а й важливим фактором підвищення ефективності роботи правоохоронних органів та забезпечення правопорядку в державі. Особливу роль у забезпеченні рівності прав жінок і чоловіків, дотриманні прав людини та подоланні дискримінації в правоохоронній системі відіграє управління дотримання прав людини, яке входить до складу Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України (далі – УДПЛ або управління). Його діяльність спрямована на контроль за дотриманням міжнародних і національних стандартів прав людини, розробку механізмів протидії дискримінації та сприяння створенню рівних умов служби для всіх працівників поліції. Управління здійснює моніторинг дотримання прав людини в діяльності поліцейських, реалізує навчальні програми з гендерної рівності, а також сприяє

впровадженню політик, що забезпечують реальну рівність можливостей у правоохоронних органах. Його діяльність є важливим фактором формування сучасної європейської поліції, що ґрунтується на принципах поваги до прав людини, рівності та недискримінації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема гендерної рівності в правоохоронних органах, зокрема в Національній поліції України, є предметом дослідження як у межах національної академічної спільноти, так і серед міжнародних експертів. У сучасних наукових публікаціях особлива увага приділяється питанням гендерного балансу в секторі безпеки та оборони, ролі жінок у правоохоронній діяльності, а також впливу гендерних стереотипів на кар'єрне просування. Серед фундаментальних праць, які заклали підґрунтя сучасного розуміння проблеми, варто відзначити дослідження з теорії гендерної рівності, що базуються на концепціях прав людини (Rawls J. A Theory of Justice, 1971) та соціальної рівності (Fraser N. Justice Interruptus, 1997). Вони визначають рівність не лише як формальне визнання рівних прав, а й як створення механізмів подолання структурних бар'єрів, що унеможливають фактичну реалізацію рівних можливостей.

У контексті безпеки та правоохоронної діяльності важливими є дослідження, проведені під егідою ООН, ОБСЄ та Європейського Союзу. Зокрема, Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» (2000) заклала основу для імплементації гендерної політики в секторі безпеки, що знайшло відображення в численних аналітичних звітах щодо участі жінок у забезпеченні правопорядку. У звітах ОБСЄ наголошується, що ефективність правоохоронних органів значно зростає, коли їхній кадровий склад відображає гендерне розмаїття суспільства, адже це підвищує рівень довіри громадян до поліції та зменшує ризики зловживань владою.

Українські дослідники у своїх працях акцентують увагу переважно на адміністративно-правовому аспекті гендерної рівності в органах державної влади, підкреслюючи необхідність подальшої розбудови нормативно-правових механізмів забезпечення рівних можливостей у секторі цивільної безпеки. Вітчизняні науковці також аналізують вплив змін у законодавстві

України, зокрема ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005), на розвиток інституційних механізмів боротьби з дискримінацією в правоохоронній діяльності.

Окремо слід відзначити дослідження, присвячені діяльності УДПЛ, яке відіграє ключову роль у забезпеченні рівності прав у поліції. Зокрема, у звітах міжнародних моніторингових місій підкреслюється ефективність роботи цього управління у впровадженні антикорупційних механізмів, проведенні навчальних програм із прав людини та розробці політик щодо запобігання дискримінації.

Таким чином, аналіз наукових публікацій свідчить про те, що проблема гендерної рівності в Національній поліції України залишається актуальною та потребує комплексного підходу. Незважаючи на значні досягнення у сфері законодавчого регулювання, виклики щодо забезпечення реальної рівності, подолання гендерних стереотипів та розширення участі жінок у процесах ухвалення рішень залишаються відкритими і потребують подальшого дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Попри значний прогрес у законодавчому забезпеченні гендерної рівності в Україні, низка важливих питань досі залишається невирішеною. Одним із ключових викликів є реалізація фактичної рівності між чоловіками та жінками в секторі безпеки, зокрема в Національній поліції України. Наявність законодавчих норм про рівні права та можливості не завжди означає їх реальне втілення, оскільки гендерні стереотипи, структурні бар'єри та організаційні традиції правоохоронної системи продовжують обмежувати професійне зростання жінок.

Однією з головних проблем залишається низька представленість жінок на керівних посадах у правоохоронних органах. Незважаючи на зростання кількості жінок у поліції, їхня участь у процесах ухвалення рішень залишається обмеженою. За даними досліджень, проведених як українськими, так і міжнародними експертами, відсоток жінок, які обіймають керівні посади, є суттєво нижчим порівняно з чоловіками. Причини цього явища комплексні: від традиційного сприйняття «чоловічої» та «жіночої» ролі в силових структурах до

відсутності ефективних механізмів кар'єрного зростання для жінок у секторі безпеки.

Ще одним невирішеним питанням є гендерно зумовлене насильство та сексуальні домагання в правоохоронній системі. Хоча такі явища залишаються в тіні офіційної статистики, міжнародні правозахисні організації вказують на те, що жінки в поліції можуть зазнавати прихованої дискримінації, психологічного тиску або навіть сексуальних домагань. Відсутність належних механізмів внутрішнього розслідування та правового захисту жертв таких ситуацій ускладнює боротьбу з цими проявами.

Також важливою проблемою є відсутність розвинених програм підтримки жінок у правоохоронній діяльності. У багатьох країнах реалізуються спеціальні програми менторства, психологічної підтримки, професійного розвитку для жінок у силових структурах, які сприяють їхньому кар'єрному зростанню та підвищенню їхньої ролі в ухваленні рішень. В Україні такі ініціативи лише починають впроваджуватися, що вимагає подальших зусиль і державної підтримки. Окрему увагу слід приділити відсутності ґрунтовного гендерного аналізу діяльності правоохоронної системи. Незважаючи на наявність окремих досліджень, все ще бракує системних наукових розвідок, які б оцінювали вплив існуючої політики на реальне становище жінок і чоловіків у поліції, а також визначали ефективність уже впроваджених механізмів забезпечення рівності.

Таким чином, хоча в Україні досягнуто значного прогресу в питанні гендерної рівності, на практиці залишаються численні виклики, які вимагають подальшого дослідження та вдосконалення як на законодавчому, так і на організаційному рівні. Розв'язання цих проблем є необхідною умовою для побудови дійсно рівноправної, інклюзивної та ефективної правоохоронної системи.

Метою дослідження є аналіз завдань, функцій і повноважень управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України у сфері реалізації єдиної державної гендерної політики та актуалізація діяльності управління у сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, які працюють в органах і підрозділах Національної поліції. У представленому дослідженні ми робимо спробу

висвітлити значення діяльності УДПЛ для реалізації єдиної державної гендерної політики в органах Національної поліції, виокремити її основні напрямки (функції), які спрямовані, зокрема, на подолання гендерних стереотипів, дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці. Надаємо визначення поняттям «функції» та «компетенція» УДПЛ у сфері забезпечення гендерної рівності, визначаємо основні напрямки єдиної державної гендерної поліції, на реалізацію яких спрямована діяльність УДПЛ.

Виклад основного матеріалу.

Ізраїльський історик і філософ Юваль Ной Харарі у своїх працях аналізує різні аспекти гендеру та соціальної нерівності. У книзі «Sapiens. Коротка історія людства» він зазначає, що біологічні відмінності між чоловіками і жінками самі по собі не зумовлюють соціальної нерівності, проте впродовж історії жінки опинилися у підлеглому становищі через культурні та економічні чинники [1]. У «Homo Deus. Коротка історія майбутнього» автор висуває думку, що у майбутньому гендер може втратити свою значущість як визначальний елемент людської ідентичності, оскільки розвиток біотехнологій та штучного інтелекту дозволить змінювати стать, сексуальну орієнтацію та навіть репродуктивні можливості [2]. У «21 урок для XXI століття» Харарі аналізує, як глобалізація та технологічний прогрес сприяють трансформації традиційних уявлень про гендер, руйнуючи усталені стереотипи та надаючи людям ширший вибір щодо власної ідентичності [3].

Подібні питання піднімає Кларисса Пінкола Естес у своїй праці «Жінки, які біжать з вовками». Вона розглядає архетипи жіночої сили, які впродовж століть витіснялися патріархальними структурами суспільства, і наголошує на необхідності повернення жінками своєї «дикої природи» — автентичної, інтуїтивної та незалежної жіночої сутності. «Якщо жінка не живе власним внутрішнім життям, її природа починає зникати» [4] — пише Естес, наголошуючи, що придушення жіночої сутності в суспільстві є одним із коренів структурної дискримінації.

Джеральдіна Пінто Мендоза у книзі «Коротка історія мізогінії» простежує, як впродовж століть жінок змушували відповідати

певним соціальним нормам, обмежуючи їхні права та можливості. Авторка показує, що гендерна нерівність не є випадковістю чи природним явищем, а цілеспрямованим механізмом контролю, який закріплювався релігією, культурою та законодавством. «Історія мізогінії – це не просто історія ненависті до жінок, це історія страху перед їхньою силою» [5] – зазначає Мендоза, вказуючи, що боротьба за гендерну рівність – це не лише про права, а й про зміну глибинних соціальних моделей.

Таким чином, сучасні дослідники та мислителі сходяться на думці, що гендерна нерівність має глибоке історичне коріння, а її подолання потребує не лише змін у законодавстві, а й переосмислення культурних наративів, які формують сприйняття жіночої ролі у суспільстві.

Гендерна рівність – один із пріоритетних напрямків роботи Уряду України та МВС. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків визнано в усьому світі найважливішим чинником досягнення сталого розвитку, а також умовою побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються та забезпечуються права і свободи людини [6]. Гендерна рівність – одна із сімнадцяти Цілей Сталого Розвитку (відомих також як Глобальні цілі), ухвалених на Саміті ООН зі сталого розвитку в 2015 році на період до 2030 року. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку [7]. На національному рівні реагування та запобігання гендерно зумовленому насильству, дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням визнано пріоритетною проблемою. У 2020 році Україна отримала офіційний статус учасниці «Партнерства Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх [8]. Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 базується на принципі рівності та недискримінації у забезпеченні прав і свобод людини, одна зі стратегічних цілей Стратегії – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності [9].

Дотримуючись євроатлантичного курсу, Україна підписала ряд міжнародних угод, які вимагають впровадження політики гендерної

рівності, включаючи Конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу проти насильства щодо жінок та домашнього насильства (Стамбульська конвенція). Міжнародні дослідження підтверджують, що впровадження політики гендерної рівності, зокрема, забезпечення репрезентативності жінок на всіх рівнях прийняття рішень може покращити ефективність та результативність діяльності організацій. Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у заключних зауваженнях до Дев'ятої періодичної доповіді України щодо виконання нею Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок високо оцінив досягнення гендерної рівності в Україні та прогрес, досягнутий з моменту розгляду у 2017 році восьмої періодичної доповіді, водночас, відзначив, що жінки мають обмежений доступ до прийняття рішень щодо збройного конфлікту, незважаючи на їхній непропорційно великий внесок у гуманітарну допомогу, а також, що жінки залишаються недостатньо представленими в секторах безпеки та оборони, зокрема на рівні прийняття рішень, у тому числі на військових і цивільних посадах у Збройних Силах України, Прикордонній службі, Національній поліції, у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

Сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок посідає центральне місце в мандаті Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та підході до реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. В Україні, відповідно до своєї стратегії гендерної рівності, ПРООН працює над досягненням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в рамках ініціатив щодо демократичного врядування, сталого розвитку і довкілля та відновлення і розбудови миру на територіях, які перебувають в умовах конфлікту.

ПРООН використовує гендерночутливу та недискримінаційну комунікацію, яка протидіє стереотипам, регулярно проводить в Україні кампанії щодо покращення гендерної рівності. Наприклад, кампанія ООН «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», в реалізації якої приймають участь також органи Національної поліції включно з УДПЛ [10].

Забезпечення та неухильне дотриманням прав людини є одним із ключових завдань

Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України) [11]. МВС приділяє значну увагу питанню інтеграції гендерної рівності у своїй діяльності, Національної поліції України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, оскільки без урахування гендерної рівності, яка пов'язана з основоположними цінностями демократії, особистою свободою, правами людини та верховенством права, неможливо досягти успіху у безпековій сфері.

Заступниця Міністра Внутрішніх Справ України Катерина Павліченко зазначила, що жінки у складі підрозділів МВС України беруть безпосередню участь у захисті держави. На шляху до членства в НАТО, Україна приділяє значну увагу гендерній політиці, адже це відображає цінності Альянсу. МВС визначає євроатлантичну інтеграцію як ключовий елемент реформування: залучаємо жінок до виконання завдань в усіх підрозділах та на різних ділянках фронту; розбудовуємо мережу гендерних радників; працюємо над усуненням правових бар'єрів; гармонізуємо законодавство. Практичний досвід ведення війни, який здобули наші жінки, є дуже цінним і для самого НАТО. У підрозділах МВС частка жінок становить 30%. Це близько 80 000 жінок по всій системі, з них понад 42 000 атестованих, тобто мають спеціальні та військові звання. Найбільше жінок працюють та несуть службу у лавах Національної поліції України. Ми пишаємося тим, що жінки виявили бажання доєднатися до кожної з дев'яти бригад Гвардії наступу. На етапі подачі заявок ми фіксували 5% жінок, але, через достатньо жорсткий відбір, частина з них відсіялися і зараз частка жінок у бригадах становить 2%, а це сотні жінок. Рішучість та героїзм українських жінок надихає усю світову спільноту. Роль жінок важлива у мирний час, у часи війни та у період відбудови. Наші жінки це вже довели [12].

Статистика дотримання принципів гендерної рівності. За даними Європейського інституту гендерної рівності, індекс гендерної рівності для ЄС перевищив 70 балів вперше, показуючи зростання на 1.6 бала з 2022 року [13]. Щодо досліджень дотримання гендерної рівності, які проводились в Україні, зокрема, в секторі безпеки та оборони, зазначимо наступні.

У 2021 році було презентовано результати дослідження «Розуміння маскулінності та гендерної рівності в секторі безпеки України», проведеного за ініціативи МВС України та підтримки Офісу ООН Жінки в Україні вперше в секторі безпеки України представниками Міжнародної неурядової організації «PROMUNDO» за унікальною технологією «IMAGES». Воно охопило більше ніж 1500 респондентів з числа поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Головною метою дослідження було розроблення та оновлення політики, що сприяє гендерній рівності в органах системи Міністерства внутрішніх справ України за допомогою аналізу соціалізації респондентів, особливостей їх поведінкових моделей, пов'язаних з впливом гендерних норм та стереотипів. Дослідження питань маскулінності та гендерної рівності в українському секторі безпеки чітко свідчить про наявність нагальної потреби в розробленні дорожньої карти для подальшого покращення гендерної політики органів системи МВС. Керівництву всіх зазначених відомств, у тому числі, Національної поліції потрібно просувати забезпечення гендерної рівності як одне із першочергових завдань реалізації державної політики управління персоналом [14].

У 2023 році Національним агентством України з питань державної служби спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, Вищою школою публічного управління за сприяння проєкту «Європейський Союз за гендерну рівність: Служба допомоги реформам» та Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було проведено опитування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які працюють в публічному секторі України, було проаналізовано особливості у потребах та очікуваннях жінок і чоловіків – державних службовців центральних органів виконавчої влади, можливий розподіл та вплив гендерних ролей на їх кар'єрні можливості й умови праці, а також рівень задоволеності умовами державної служби в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Результати опитування продемонстрували, що й чоловіки, й жінки мали досвід зіткнення з різними проявами дискримінації. Було виявлено, що жінки частіше стикалися з коментарями щодо їх зовнішності, приватного та сімейного життя, приниженням, знеціненням, образами через їх стать та сексуальними домаганнями. А чоловіки визначили, що частіше стикались із необґрунтованими вимогами, пов'язаними з роботою через їх стать, та непристойними жестами сексуального характеру. Важливо звернути увагу на те, що більше 5% опитаних стикалися на робочому місці з жартами сексуального характеру (5,9%) та використанням непристойних жестів або висловів при розмові з ними (5,5%). Також 3,2% зазначили, що стикались з дотиками до інших частин тіла (рук, плечей, спини) в ситуації, коли це не є необхідним, або без згоди. Про це зазначили 3,2% опитаних жінок та 3,5% чоловіків. На жаль, готовність звертатись по допомогу залишається вкрай низькою як серед чоловіків, так і серед жінок. Всього 0,7% від 12%, які визначили, що стикались з різними проявами дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці, звернулись по допомогу. Серед причин найчастіше були зазначені наступні: подібні ситуації сприймаються у колективі як норма (36,1%); відсутність віри у результати звернення (31,6%), страх втратити роботу (11,1%) та відсутність інформації, до кого можна звернутись за допомогою (10,8%) [15].

Реалізація єдиної державної гендерної політики в Національній поліції. Формування політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Міністерстві внутрішніх справ України покладено на Управління моніторингу дотримання прав людини [16]. У свою чергу, на рівні Національної поліції України політику гендерної рівності реалізує управління дотримання прав людини, яке входить до складу Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини (далі – ДГІДПЛ) Національної поліції України.

ДГІДПЛ є самостійним структурним підрозділом центрального органу управління поліції (далі – ЦОУП), який здійснює контроль за службовою діяльністю структурних підрозділів ЦОУП, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції

України, сприяє вдосконаленню їх службової дисципліни, а також здійснює реалізацію державної політики у сфері дотримання прав людини під час надання поліцейських послуг та є уповноваженим підрозділом з питань гендерної рівності. Діяльність УДПЛ ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності (Положення про Департамент головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, затверджене наказом Національної поліції України від 16 травня 2023 року № 400).

Одним із ключових завдань діяльності УДПЛ є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення та усунення проявів дискримінації, у тому числі за ознакою статі, в діяльності органів (підрозділів) поліції.

Відповідно до покладених на завдань, управління виконує, зокрема, такі функції: здійснює оцінку й аналіз інформації, отриманої під час виконання покладених на нього завдань та надає рекомендації керівництву органів (підрозділів) поліції щодо усунення виявлених недоліків; уносить керівництву Національної поліції України, керівникам органів (підрозділів) поліції пропозиції щодо поліпшення а оптимізації порядку організації службової діяльності органів (підрозділів) поліції й усунення причин та умов, які негативно впливають на ефективність їх функціонування; здійснює відповідно до законодавства України та в межах повноважень моніторинг, збирання, накопичення, систематизацію та аналіз результатів діяльності органів (підрозділів) поліції з метою виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на ефективність виконання працівниками поліції покладених на них завдань і функцій, подає керівництву Національної поліції, керівникам органів (підрозділів) поліції пропозиції щодо вжиття заходів з метою їх усунення; організовує та проводить перевірки, у межах повноважень управління, стану дотримання працівниками органів (підрозділів) поліції вимог законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі

МВС, організаційно-розпорядчих документів МВС та Національної поліції України, навчальні заходи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для працівників поліції; забезпечує і координує взаємодію органів (підрозділів) поліції та представництво в межах повноважень інтересів поліції в органах державної влади, міжнародних організаціях та національних неурядових організаціях з питань, які впливають з покладених на управління завдань; організовує і здійснює роз'яснювальну роботу серед населення та надає методично-консультативну допомогу структурним підрозділам центрального органу правління поліцією, органам (підрозділам) поліції з питань, що належать до компетенції управління, у тому числі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; бере участь у розробленні або безпосередньо розробляє проекти законодавчих, інших нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів з питань, які належать до компетенції Управління, а також бере участь в опрацюванні проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які надходять до Національної поліції України на погодження від інших органів державної влади України; організовує в межах компетенції виконання норм національного законодавства та міжнародних документів у сфері забезпечення гендерної рівності. Вказаний перелік не є обмеженим, оскільки УДПЛ може виконувати інші функції, які впливають з покладених на нього завдань та передбачені законодавством України.

Функції УДПЛ у сфері реалізації єдиної державної гендерної політики під час надання поліцейських послуг. Відповідно, функції УДПЛ у сфері забезпечення гендерної рівності та запобігання дискримінації можуть бути визначені як основні напрямки діяльності управління щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в поліції. Функції УДПЛ у сфері реалізації єдиної державної гендерної політики під час надання поліцейських послуг можуть бути класифіковані наступним чином:

превентивна функція: включає в себе розробку та впровадження програм, спрямованих на попередження дискримінації за ознакою статі, а також на попередження порушень прав людини;

регулятивна (контрольна) функція: забезпечення дотримання законодавства у сфері гендерної рівності та недискримінації, контроль його виконання, а також розслідувати випадків порушень;

освітня або консультативна функція: інформаційна робота серед працівників органів (підрозділів) поліції з питань гендерної рівності та недискримінації;

аналітична функція: аналіз стану дотримання гендерної рівності та недискримінації, а також розроблення пропозицій щодо їх поліпшення.

УДПЛ підтримує впровадження всіх державних та міжнародних ініціатив, ідей та програм, які допомагають утвердити інституційний механізм з реалізації гендерної політики та сформуванню політики з врахуванням принципів нульової толерантності та поваги до прав людини.

В загальному контексті МВС України формус, а УДПЛ сприяє реалізації єдиної державної гендерної політики, як наскрізного підходу в діяльності, що спрямований на:

розбудову інституційної спроможності шляхом створення уповноважених підрозділів з дотримання гендерної рівності та призначенням уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

розширення участі жінок у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки шляхом усунення обмежень;

включення гендерного аспекту в паспорти бюджетних програм;

здійснення моніторингу діяльності працівників апарату, визначення прогалин і нерівностей під час просування по службі працівників з метою посилення активної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень; розробку механізму реагування та запобігання випадкам сексуальних домагань на робочому місці в органах системи МВС [17].

Слід зазначити, що в структурі УДПЛ функціонує відділ моніторингу питань гендерної рівності та недискримінації, який, у межах своїх повноважень, безпосередньо відповідає за реалізацію єдиної державної гендерної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. До основних завдань відділу, зокрема, належать такі:

здійснення перевірки територіальних і міжрегіональних органів та підрозділів поліції на предмет реагування на випадки вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, підготовку доповідних записок керівництву управління з пропозиціями щодо заходів реагування на виявлені порушення; підготовка проєктів нормативних, інструктивних, інформаційних та інших документів; вивчення та аналізує проблемних питань у діяльності органів (підрозділів) поліції стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству за ознакою статі, здійснення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів; забезпечення підготовки та проведення нарад, конференцій, семінарів, навчально-освітніх заходів з питань дотримання прав людини, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству за ознакою статі; виконання моніторингу інформаційних ресурсів Національної поліції України (зведення, інформаційні підсистеми, сайти органів поліції тощо), засобів масової інформації та соціальних мереж з метою виявлення можливих порушень під час реагування на випадки вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі; невідкладне інформування керівництва управління про виявлені випадки неналежного реагування на факти вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі; бере участь у проведенні службових розслідувань за фактами порушень працівниками поліції вимог законодавства України, нормативно-правових актів МВС України та Національної поліції України у частині, що відноситься до компетенції управління; дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності; забезпечення в межах компетенції виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням; узагальнення та підготовка інформації про діяльність управління для висвітлення на сторінках соціальних мереж.

Компетенція УДПЛ у сфері реалізації єдиної державної гендерної політики під час

надання поліцейських послуг. Сукупність юридично установлених повноважень, прав і обов'язків конкретного органу управління формують його компетенцію (від лат. *competentia*, від *competere* — взаємно прагну; відповідаю, підходжу), яка визначає його місце в системі державних органів. Юридичний зміст поняття «компетенція» складається з таких елементів: предмети підпорядкування (коло об'єктів, явищ, дій, на які поширюються повноваження); права і обов'язки, повноваження органа чи особи: відповідальність; відповідність поставленим цілям, задачам і функціям [18].

Отже, компетенція УДПЛ у сфері сприяння реалізації єдиної державної гендерної політики під час надання поліцейських послуг може бути визначена як сукупність повноважень, якими володіє управління, для ефективної реалізації покладених на нього завдань та функцій у цій сфері.

Виходячи з викладеного вище, пропонуємо до повноважень УДПЛ, які спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення та усунення проявів дискримінації за ознакою статі в діяльності органів (підрозділів) поліції віднести такі:

моніторинг і аналіз ситуації з гендерною рівністю в органах (підрозділах) поліції, включаючи виявлення порушень принципів гендерної рівності та дискримінації за ознакою статі;

професійна підготовка та освіта працівників поліції з питань гендерної рівності та недискримінації;

розробка та впровадження програм і рекомендацій щодо впровадження положень про гендерну рівність в державних органах;

сприяння формуванню гендерного розуміння серед працівників поліції;

сприяння дотриманню рівних прав жінок та чоловіків в діяльності органів поліції.

Разом із тим, що під час реалізації завдань у вказаній сфері праввідносин, УДПЛ взаємодіє з різними державними органами та установами, громадськими та міжнародними організаціями, які сприяють досягненню поставленої перед управлінням мети. Наприклад, ООН Жінки (UN Women) – агентство ООН, діяльність якого присвячена гендерній рівності, Міжнародна організація праці (ILO), Програма розвитку ООН

(UNDP), інтегрує принципи гендерного мейнстримингу в усі сфери життя суспільства, Ла Страда Україна, Українська асоціація представниць правоохоронних органів, яка стала членом Міжнародної асоціації жінок-поліцейських (МАЗП).

УДПЛ представляє Національну поліцію в проєкті міжнародної технічної допомоги «Європейський Союз за гендерну рівність: Служба допомоги реформам». Проєкт спрямований на підтримку України в її зусиллях забезпечити гендерну рівність, включає в себе ряд ініціатив, спрямованих на покращення статусу жінок в Україні, зокрема через забезпечення їх репрезентативності на всіх рівнях прийняття рішень.

Висновки. Отже, досягнення гендерної рівності – пріоритет діяльності Уряду в реаліях війни. Гендерна рівність – не зводиться до соціальної сфери, це наскрізна складова в усіх сферах державного управління. УДПЛ відіграє ключову роль у реалізації єдиної державної гендерної політики в підрозділах Національної поліції України. В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України питання рівності прав жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-яким проявам дискримінації, у тому числі, за ознакою статі потребують комплексного підходу для їх ефективного вирішення та консолідації зусиль всіх державних і громадських інституцій. Комплексний гендерний підхід – використання надійної системи забезпечення скоординованої, узгодженої діяльності, спрямованої на встановлення гендерної рівності, із залученням усіх зацікавлених суб'єктів і приділенням уваги до всіх аспектів суспільного життя.

Діяльність УДПЛ у сфері реалізації єдиної державної гендерної політики спрямована, зокрема, на: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах Національної поліції; проведення навчання та підвищення обізнаності особового складу; впровадження механізмів запобігання та протидії випадкам сексуальних домагань та будь-яким формам дискримінації, у тому числі, за ознакою статі; систематичне проведення гендерного аудиту; реалізації завдань та заходів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

Одним із нагальних питань, яке потребує врегулювання, є впровадження гендерного орієнтованих підходів у кадрову політику органів Національної поліції України, про що свідчить непропорційно мала кількість жінок на керівних посадах, і як наслідок, значний розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками. Подолання гендерних стереотипів, забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті управлінських рішень та пропорційне представлення на керівних посадах в органах Національної поліції, безперечно сприятиме утворенню сприйняття суспільством соціальної ролі «жінки-керівника» та зменшенню проявів дискримінації за ознакою статі. Водночас, недостатній освітній компонент призводить до нерозуміння та неможливості ідентифікувати прояви дискримінації за ознакою статі як серед жінок, так і серед чоловіків. У зв'язку із цим, важливе значення має організація проведення навчання серед працівників поліції з метою підвищення обізнаності у цій сфері.

Список використаних джерел:

1. Харарі Ю. Н. Sapiens. Коротка історія людства: монографія. Харків: КСД, 2016. 544 с.
2. Харарі Ю. Н. Homo Deus. Коротка історія майбутнього. Харків: КСД, 2018. 416 с.
3. Харарі Ю. Н. 21 урок для XXI століття. Харків: КСД, 2019. 432 с.
4. Естес К. П. Жінки, які біжать з вовками. Київ: Універсум, 2021. 560 с.
5. Мендоза Дж. П. Коротка історія мізогінії. Київ: Віват, 2023. 304 с.
6. Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2022 р. № 752-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-p>.
7. Наша робота над досягненням цілей сталого розвитку в Україні. ООН в Україні. URL: <https://ukraine.un.org/uk/sdgs>.

8. Україна стала повноправною учасницею «Партнерства Біарріц». Офіційний сайт Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-stala-povnopravnoyu-uchasniceyu-partnerstva-biarric-63521>.

9. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 24 березня 2021 р. № 119/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537>.

10. Гендерна рівність – серед основних пріоритетів ПРООН в Україні. United Nations Development Programme. URL: <https://www.undp.org/ukraine/news/genderna-rivnist-sered-osnovnykh-priorytetiv-proon-v-ukraini>.

11. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p#Text>.

12. Павліченко К. Офіційна сторінка у Facebook. URL: <https://www.facebook.com/katya.pavlichenko>. (<https://www.facebook.com/katya.pavlichenko>)

13. Індекс гендерної рівності в Європейському Союзі. European Institute for Gender Equality. URL: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index>.

14. МВС отримало результати досліджень маскулінності та гендерної рівності у секторі безпеки України. Офіційний сайт МВС України. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/news/mvs-otrymalo-rezultaty-doslidzhennya-rozuminnya-maskulinnosti-ta-gendernoyi-rivnosti-u-sektori-bezpeky-ukrayiny>.

15. Забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у публічному секторі України: Звіт за результатами опитування. URL: <https://mvs.gov.ua/upload/1/4/9/3/9/4/zabezpecennia-rivnix-prav-ta-mozlivostei-zinok-i-colovikiv-u-publicnomu-sektori-ukrayini-1.pdf>.

16. Рівні права та можливості. Офіційний сайт МВС України. URL: <https://mvs.gov.ua>.

17. Компетенція. Вікіпедія. URL: <http://surl.li/ivbnw>.

References:

1. Kharari Yu. N. Sapiens. Korotka istoriia liudstva: monohrafiia. Kharkiv: KSD, 2016. 544 s.
2. Kharari Yu. N. Homo Deus. Korotka istoriia maibutnoho. Kharkiv: KSD, 2018. 416 s.
3. Kharari Yu. N. 21 urok dlia XXI stolittia. Kharkiv: KSD, 2019. 432 s.
4. Estes K. P. Zhinky, yaki bizhat z vovkamy. Kyiv: Universum, 2021. 560 s.
5. Mendoza Dzh. P. Korotka istoriia mizohinii. Kyiv: Vivat, 2023. 304 s.
6. Pro skhvalennia Derzhavnoi stratehii zabezpechennia rivnykh prav i mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2030 roku ta zatverdzhеноho operatsiinoho planu z yii realizatsii na 2022-2024 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 serpnia 2022 r. № 752-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-r>.
7. Nasha robota nad dosiahnenniam tsilei staloho rozvytku v Ukraini. OON v Ukraini. URL: <https://ukraine.un.org/uk/sdgs>.
8. Ukraina stala povnopravnoiu uchasnytseiu “Partnerstva Biarrits”. Ofitsiinyi sait Prezydenta Ukrainy. URL: <https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-stala-povnopravnoyu-uchasniceyu-partnerstva-biarric-63521>.
9. Pro zatverdzhennia Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 bereznia 2021 r. № 119/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537>.
10. Henderna rivnist – sered osnovnykh priorytetiv PROON v Ukraini. United Nations Development Programme. URL: <https://www.undp.org/ukraine/news/genderna-rivnist-sered-osnovnykh-priorytetiv-proon-v-ukraini>.
11. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2015 № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p#Text>.
12. Pavlichenko K. Ofitsiina storinka u Facebook. URL: <https://www.facebook.com/katya.pavlichenko>. (<https://www.facebook.com/katya.pavlichenko>)
13. Indeks hendernoi rivnosti v Yevropeiskomu Soiuzi. European Institute for Gender Equality. URL: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index>.

14. MVS otrymalo rezultaty doslidzhen maskulinnosti ta hendernoi rivnosti u sektori bezpeky Ukrainy. Ofitsiinyi sait MVS Ukrainy. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/news/mvs-otrymalo-rezultaty-doslidzhennya-rozuminnya-maskulinnosti-ta-gendernoyi-rivnosti-u-sektori-bezpeky-ukrayiny>.

15. Zabezpechennia rivnykh prav zhinok i cholovikiv u publicnomu sektori Ukrainy: Zvit za rezultatamy opytuvannia. URL: <https://mvs.gov.ua/upload/1/4/9/3/9/4/zabezpechennia-rivnix-prav-ta-mozlivostei-zinok-i-colovikiv-u-publicnomu-sektori-ukrayini-1.pdf>.

16. Rivni prava ta mozhlyvosti. Ofitsiinyi sait MVS Ukrainy. URL: <https://mvs.gov.ua>.

17. Kompetentsiia. Vikipediia. URL: <http://surl.li/ivbnw>.